

A INTERTEXTUALIDADE MULTIMODAL EM MEMES DO INSTAGRAM: UMA ANÁLISE BASEADA NA GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL¹

 DOI: 10.5281/zenodo.18567339

Willian Francisco de Moura

Docente Assistente do Instituto Acadêmico de Educação e Licenciaturas - IAEL da Universidade Estadual de Goiás (UEG) - Campus Norte. Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo (PPGL/UPF), na linha de Leitura e Formação do Leitor. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Lavras (UFLA/2023). Licenciado em Letras - Inglês (UNESA) e Pedagogia (UEG). E-mail: willian.moura@ueg.br

RESUMO

Este artigo analisa o processo de construção da intertextualidade multimodal em memes veiculados na rede social Instagram, compreendidos como gêneros textuais característicos da cultura digital contemporânea. Parte-se do pressuposto de que os memes produzem sentidos a partir da articulação entre diferentes semioses — verbais e visuais — e de referências a outros textos que integram a memória social dos sujeitos. O problema que orienta a investigação consiste em compreender de que modo a intertextualidade, tradicionalmente abordada no âmbito do texto verbal, manifesta-se de forma integrada aos recursos multimodais nos textos digitais. O objetivo geral do estudo é analisar como se constrói a intertextualidade multimodal em memes do Instagram, tomando como base as categorias analíticas da Gramática do Design Visual (GDV), proposta por Kress e van Leeuwen (2006). Como objetivos específicos, busca-se investigar como as múltiplas semioses auxiliam o leitor na construção dos intertextos, compreender de que modo as organizações multimodais se integram às referências intertextuais e interpretar a contribuição da GDV para a análise de textos verbo-visuais. A pesquisa possui abordagem qualitativa, de natureza exploratória e interpretativa (Prodanov; Freitas, 2013), com procedimentos bibliográficos e analíticos. O corpus é composto por memes do Instagram que estabelecem relações intertextuais explícitas com obras literárias, com destaque para um meme que dialoga com *Romeu e Julieta*, de William Shakespeare. A análise fundamenta-se nos aportes da Linguística Textual, especialmente nas contribuições de Koch e Elias (2010) e Koch, Bentes e Cavalcante (2012) acerca da

¹ Este artigo constitui um recorte da dissertação de mestrado do autor, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Lavras, na qual se investigam, de forma mais ampla, os pressupostos teóricos e metodológicos que fundamentam as discussões aqui apresentadas.

intertextualidade, bem como nos estudos sobre multimodalidade e textos visuais desenvolvidos por Kress (2003) e Kress e van Leeuwen (2006). Os resultados evidenciam que a intertextualidade nos memes opera de maneira indissociável da multimodalidade, configurando-se como um fenômeno multimodal, no qual os sentidos emergem da integração entre intertextos e recursos semióticos diversos. Conclui-se que a intertextualidade multimodal constitui uma estratégia discursiva central nos gêneros digitais contemporâneos, contribuindo para a rápida circulação, compreensão e ressignificação de textos na cultura digital.

Palavras-chave: Intertextualidade multimodal. Multimodalidade. Memes. Gramática do Design Visual. Cultura digital.

ABSTRACT

This article analyzes the construction process of multimodal intertextuality in memes shared on the social network Instagram, understood as textual genres characteristic of contemporary digital culture. It is based on the premise that memes produce meaning through the articulation of different semioses — verbal and visual — and references to other texts that integrate the subjects' social memory. The problem guiding this investigation consists of understanding how intertextuality, traditionally addressed within the scope of verbal text, manifests itself in an integrated manner with multimodal resources in digital texts. The general objective of the study is to analyze how multimodal intertextuality is constructed in Instagram memes, based on the analytical categories of the Grammar of Visual Design (GVD) proposed by Kress and van Leeuwen (2006). As specific objectives, it seeks to investigate how multiple semioses assist the reader in constructing intertexts, understand how multimodal organizations integrate with intertextual references, and interpret the contribution of GVD to the analysis of verbal-visual texts. The research adopts a qualitative approach, exploratory and interpretative in nature (Prodanov; Freitas, 2013), utilizing bibliographic and analytical procedures. The corpus consists of Instagram memes that establish explicit intertextual relationships with literary works, highlighting a meme that dialogues with William Shakespeare's *Romeo and Juliet*. The analysis is grounded in the contributions of Textual Linguistics, especially the work of Koch and Elias (2010) and Koch, Bentes, and Cavalcante (2012) regarding intertextuality, as well as studies on multimodality and visual texts developed by Kress (2003) and Kress and van Leeuwen (2006). The results demonstrate that intertextuality in memes operates inseparably from multimodality, configuring itself as a multimodal phenomenon in which meanings emerge from the integration of intertexts and diverse semiotic resources. It is concluded that multimodal intertextuality constitutes a central discursive strategy in contemporary digital genres, contributing to the rapid circulation, understanding, and ressignification of texts in digital culture.

Keywords: Multimodal intertextuality. Multimodality. Memes. Grammar of Visual Design. Digital culture.

INTRODUÇÃO

Historicamente, a imagem constituiu-se como um dos primeiros meios de registro utilizados pelo ser humano, tendo a relação dos sujeitos com o visual se

transformado ao longo do tempo, conforme as mudanças sociais e comunicativas. Com o desenvolvimento da escrita e, posteriormente, com o advento das tecnologias digitais e da internet, os textos passaram a incorporar, de modo cada vez mais recorrente, diferentes recursos semióticos, ampliando as possibilidades de produção de sentidos. Conforme apontam Kress e van Leeuwen (2006), durante muito tempo as sociedades ocidentais privilegiaram os estudos dos textos escritos e orais, relegando a segundo plano os elementos visuais, embora estes sempre tenham desempenhado papel relevante nos processos comunicativos.

No âmbito da Linguística Textual, compreende-se o texto como um evento comunicativo no qual se articulam fatores linguísticos, cognitivos e sociais, inserido em contextos reais de uso e de produção de sentidos (Alves; Ximenes, 2019). Nessa perspectiva, o texto configura-se como espaço de interação entre sujeitos, no qual os sentidos são construídos a partir do diálogo entre diferentes saberes e experiências. Tal compreensão torna-se ainda mais relevante quando se consideram os textos característicos dos ambientes digitais, marcados pela integração de múltiplas semioses. De acordo com Rojo (2013), os textos contemporâneos tornaram-se progressivamente multimodais, combinando linguagem verbal, visual, sonora e outros recursos semióticos para cumprir seus propósitos comunicativos.

Nesse cenário, destaca-se o meme, um gênero textual de ampla circulação nas mídias digitais, especialmente nas redes sociais, cuja constituição envolve, de modo indissociável, a multimodalidade e a intertextualidade. Os memes, em geral, produzem efeitos de sentido a partir da articulação entre imagens, textos verbais e referências a outros textos, discursos ou acontecimentos socialmente compartilhados. A intertextualidade, entendida como um fenômeno constitutivo dos textos, está relacionada ao diálogo que estes estabelecem com outros textos que integram a memória social dos sujeitos (Koch; Elias, 2010). Tal fenômeno não se restringe aos textos verbais, uma vez que também se manifesta por meio de imagens, sinais gráficos e outros recursos semióticos. Considerando que os memes operam a partir de referências explícitas ou implícitas a outros textos, torna-se pertinente compreendê-los como gêneros em que a intertextualidade se materializa de forma multimodal.

Diante disso, este estudo parte da compreensão de que intertextualidade e multimodalidade atuam de maneira interdependente na construção dos sentidos, configurando o que se denomina intertextualidade multimodal. Assim, o objetivo geral

deste artigo é analisar o processo de construção da intertextualidade multimodal em memes do Instagram, a partir das categorias de análise propostas pela Gramática do Design Visual, doravante GDV, desenvolvida por Kress e van Leeuwen (2006). Como objetivos específicos, busca-se: (i) investigar como as múltiplas semioses presentes nos memes auxiliam o leitor na construção da intertextualidade; (ii) compreender de que modo determinadas organizações multimodais se integram aos intertextos para estabelecer relações de sentido; e (iii) interpretar como as categorias analíticas da GDV contribuem para a compreensão da intertextualidade multimodal nesses textos verbo-visuais.

O corpus analisado é composto por memes veiculados no Instagram que estabelecem relações intertextuais com obras literárias, selecionados a partir de páginas de conteúdo voltadas à literatura. A análise centra-se na articulação entre elementos verbais e visuais e na forma como esses recursos, organizados segundo princípios da GDV, colaboram para a produção de sentidos. Este artigo organiza-se da seguinte forma: inicialmente, apresenta-se uma síntese teórica acerca da intertextualidade, da multimodalidade e da GDV, com foco nos conceitos mobilizados na análise; em seguida, descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados; posteriormente, são desenvolvidas as análises do corpus; por fim, expõem-se as considerações finais, nas quais se retomam os principais resultados obtidos a partir das análises realizadas.

INTERTEXTUALIDADE, MULTIMODALIDADE E GRAMÁTICA DO *DESIGN* VISUAL

A intertextualidade constitui-se como um dos fenômenos centrais nos estudos da linguagem, estando presente nas discussões linguísticas desde os trabalhos de Kristeva (1974), que, a partir das contribuições de Bakhtin, propôs que todo texto se constrói como um mosaico de citações e como resultado da transformação de outros textos. Tal concepção rompe com a ideia de textos autônomos ou isolados, evidenciando que toda produção textual estabelece, de modo explícito ou implícito, relações com textos anteriores que integram a memória social dos sujeitos. No âmbito da Linguística Textual, a intertextualidade é compreendida como um princípio constitutivo dos textos, uma vez que todo dizer se ancora em outros dizeres previamente produzidos (Koch; Elias, 2010).

De acordo com Koch e Elias (2006), o texto configura-se como espaço de interação, no qual os sentidos são construídos a partir do diálogo entre interlocutores e de seus conhecimentos linguísticos, enciclopédicos, textuais e interacionais. Assim, identificar a presença de outros textos em uma produção depende, em grande medida, do repertório sociocultural do leitor, o que confere à intertextualidade um caráter dinâmico e relacional. Koch, Bentes e Cavalcante (2012) propõem que a intertextualidade pode manifestar-se de diferentes formas, destacando-se, entre elas, a intertextualidade *stricto sensu*, quando há referência direta e reconhecível a um texto-fonte, e a intertextualidade *lato sensu*, relacionada a modos de dizer, estilos, temas ou discursos que circulam socialmente. Em ambos os casos, a intertextualidade desempenha papel fundamental na produção de sentidos, pois, em muitas situações, a compreensão do texto depende do reconhecimento dessas relações.

Considerando os textos contemporâneos, torna-se necessário ampliar a compreensão da intertextualidade para além do plano estritamente verbal. Conforme argumentam Koch e Elias (2008), a intertextualidade não se limita à linguagem escrita, podendo manifestar-se também por meio de imagens, sinais gráficos e outros recursos semióticos. Essa ampliação dialoga diretamente com os pressupostos da multimodalidade, uma vez que os textos atuais, sobretudo os que circulam em ambientes digitais, são constituídos pela articulação de múltiplos modos de significação. A multimodalidade refere-se à integração de diferentes modos semióticos — como o verbal, o visual, o sonoro e o gestual — na construção dos sentidos de um texto. Segundo Kress e van Leeuwen (2006), os textos visuais devem ser compreendidos como textos legítimos, dotados de organização e de potencial semântico próprio, assim como ocorre com os textos verbais. Nessa perspectiva, a imagem não atua como elemento meramente ilustrativo, mas como componente ativo na produção de significados.

Os estudos de Kress (2003, 2010) apontam que a multimodalidade se intensificou com o avanço das tecnologias digitais, que ampliaram as possibilidades de criação, edição e circulação de textos. Nos ambientes digitais, os sujeitos combinam diferentes recursos semióticos para atender a propósitos comunicativos específicos, o que exige do leitor competências que vão além da leitura verbal tradicional. Dessa forma, compreender textos multimodais implica reconhecer como os diferentes modos se articulam e se complementam no plano textual.

Nesse contexto, os memes configuram-se como um gênero textual característico da cultura digital, marcado pela forte presença da multimodalidade e da intertextualidade. Conforme Martino e Grohmann (2017), os memes circulam amplamente nas redes sociais e se constituem, em geral, a partir da combinação entre imagens e textos verbais, frequentemente associados a referências culturais, midiáticas ou literárias. Tal configuração demanda do leitor o acionamento de conhecimentos prévios para que os sentidos pretendidos sejam construídos.

A articulação entre intertextualidade e multimodalidade nos memes permite compreender esse fenômeno como intertextualidade multimodal, uma vez que os sentidos emergem da integração entre intertextos e múltiplas semioses. Garcia (2020) afirma que a intertextualidade pode ser concebida como um fenômeno multimodal, sobretudo quando se observa que os textos contemporâneos recorrem a diferentes recursos para estabelecer relações de sentido com outros textos. Assim, nos memes, a intertextualidade não se materializa apenas por meio da linguagem verbal, mas também por meio de imagens, cores, disposições espaciais e escolhas visuais.

Para analisar de forma sistemática os textos visuais e multimodais, Kress e van Leeuwen (2006) propõem a GDV, um modelo analítico inspirado na Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1985). A GDV busca descrever como os significados são construídos nos textos visuais a partir de padrões recorrentes de organização, considerando que esses textos também obedecem a princípios gramaticais, ainda que distintos daqueles dos textos verbais. A GDV organiza-se a partir de três metafunções: a representacional, a interativa e a composicional. A metafunção representacional diz respeito à forma como as experiências e ações são representadas visualmente, abrangendo processos narrativos e conceituais. Nos memes, essas representações frequentemente se manifestam por meio de ações sugeridas por vetores, participantes representados e relações simbólicas (Kress; Van Leeuwen, 2006).

A metafunção interativa relaciona-se às interações estabelecidas entre os participantes representados na imagem e o leitor, considerando aspectos como olhar, enquadramento e distância social. Esses elementos influenciam diretamente a forma como o leitor se posiciona diante do texto visual e contribuem para a construção dos sentidos intertextuais. Já a metafunção composicional refere-se à organização dos elementos no espaço visual, contemplando aspectos como saliência, enquadramento e valor informacional, os quais orientam o percurso de leitura e a hierarquização das informações. Segundo Novellino (2007), a GDV permite compreender como os textos

visuais estruturam significados a partir da combinação de diferentes recursos semióticos, oferecendo ao analista instrumentos para interpretar as escolhas feitas pelo produtor do texto.

Santos (2020) destaca que, no caso dos memes, as categorias da GDV são especialmente relevantes, uma vez que esses textos frequentemente apresentam narrativas condensadas, construídas por meio da integração entre elementos verbais e visuais. Dessa forma, a articulação entre intertextualidade, multimodalidade e GDV constitui um arcabouço teórico-analítico adequado para a compreensão dos memes enquanto textos verbo-visuais. A intertextualidade multimodal, nesse sentido, emerge como um fenômeno que se materializa a partir da interação entre diferentes textos e múltiplas semioses, sendo fundamental para a construção dos sentidos nos memes analisados neste estudo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória e interpretativa, uma vez que busca compreender processos de construção de sentidos em textos multimodais, sem recorrer à quantificação de dados. A pesquisa qualitativa preocupa-se com a interpretação dos fenômenos em seus contextos naturais, considerando os significados atribuídos pelos sujeitos e os aspectos simbólicos envolvidos no objeto investigado (Prodanov; Freitas, 2013). Do ponto de vista dos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o fenômeno da intertextualidade multimodal em memes, buscando torná-lo mais explícito e compreensível. Conforme Prodanov e Freitas (2013), pesquisas exploratórias são adequadas quando o tema ainda carece de sistematizações analíticas mais aprofundadas, permitindo ao pesquisador estabelecer aproximações iniciais com o objeto de estudo

O corpus da pesquisa é composto por memes veiculados na rede social Instagram que estabelecem relações intertextuais com obras literárias. Para este artigo, realizou-se a análise de um meme que faz referência explícita à obra *Romeu e Julieta*, de William Shakespeare, selecionado por apresentar de forma evidente a articulação entre intertextualidade, multimodalidade e organização visual. Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa assume caráter bibliográfico e analítico, uma vez que se fundamenta em autores da Linguística Textual, da Teoria da Multimodalidade

e da GDV, ao mesmo tempo em que analisa um texto empírico. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa bibliográfica é indispensável para o embasamento teórico de estudos científicos, permitindo ao pesquisador dialogar com produções consolidadas sobre o tema investigado

Os procedimentos de análise baseiam-se na identificação dos intertextos presentes no meme, classificados no âmbito da intertextualidade *stricto sensu*, conforme Koch, Bentes e Cavalcante (2012), bem como na observação da articulação entre elementos verbais e visuais responsáveis pela construção dos sentidos. Em seguida, procede-se à análise do texto visual a partir das categorias da GDV (Kress; van Leeuwen, 2006), com ênfase na metafunção representacional e nos processos narrativos de ação. A análise dos dados ocorre de forma interpretativa, considerando que os sentidos não estão restritos à materialidade do texto, mas emergem da interação entre os recursos semióticos e os conhecimentos socioculturais do leitor.

ANÁLISES E DISCUSSÕES

A intertextualidade é um fenômeno que está presente nos textos, seja pelo seu conteúdo, seu gênero ou, até mesmo, pela organização dos seus elementos imagéticos e textuais no interior do texto. Sob essa perspectiva, os memes são intertextuais, uma vez que sempre fazem e estabelecem relações com outros textos. Surgem a partir de textos, filmes, livros, entre outros meios, e começam a integrar a memória textual e a fazer parte dos diversos tipos de conhecimentos que os sujeitos adquirem ao longo da vida, por meio das interações sociais e ao estabelecer contato com outros textos. Além disso, essas ligações entre os textos também são possibilitadas pelos elementos multimodais, os quais agem como operações de sentido, e se materializam de maneira interdependente aos intertextos.

Nesta investigação, entende-se esse processo como intertextualidade multimodal. Esse mecanismo pode ser explicado a partir de um cenário no qual as diversas semioses existentes em um plano textual se integram e interagem para construir sentidos. De certo modo, para que a intertextualidade aconteça, principalmente nos textos visuais, é necessário que haja uma articulação de semioses, sejam elas verbais, visuais, sonoras, a fim de que o leitor consiga perceber os intertextos presentes no plano textual. Kress e Van Leeuwen (2006) concebem a noção das imagens enquanto texto. Nesse sentido, as organizações composicionais

que existem no interior desses textos visuais necessitam de explicações sistematizadas, assim como com os textos verbais. Seguem as apreciações cujo objetivo é analisar o processo de construção da intertextualidade multimodal em memes do Instagram, a partir da GDV.

Imagem 1- Meme 1

Fonte: @minhashistorias.oficial (2022)

No meme em análise, é possível identificar referências explícitas à obra Romeu e Julieta, de Shakespeare. Isso pode ser comprovado pelos elementos textuais que mencionam as personagens protagonistas da tragédia e que também dão nome à obra: Romeu e Julieta. Diante disso, o tipo de intertextualidade que predomina nesse meme está no âmbito da intertextualidade *stricto sensu*, uma vez que faz parte da memória social do interlocutor, partindo dos conhecimentos anteriormente adquiridos para produzir sentidos na nova estrutura textual. Ademais, nota-se que no escopo da intertextualidade *stricto sensu* está a intertextualidade explícita, que se configura, de acordo com Koch, Bentes e Cavalcante (2012), pela menção, no próprio texto, da origem do intertexto.

Os significados almejados pelo produtor dependem que o interlocutor identifique o texto-fonte para fazer a associação entre os elementos verbais e os elementos visuais, produzindo, assim, uma narrativa visual. Além disso, também é possível perceber que a organização dos elementos semióticos no texto auxilia na produção dos sentidos, pois os elementos verbais estão combinados aos visuais, de modo que o leitor consiga estabelecer uma sequência de acontecimentos, assim como

subir uma escada. Logo, quando o participante representado pula alguns degraus indica, também, no sentido da narrativa, que etapas foram puladas, como uma espécie de quebra de expectativa do que deveria ter acontecido.

Dessa maneira, respondendo ao objetivo específico que busca investigar como as múltiplas semioses auxiliam o leitor na construção da intertextualidade, é possível inferir que os elementos semióticos se integram no plano textual para que sentidos sejam alcançados. Desse ponto de vista e com base nas teorias apresentadas até então, a intertextualidade e a multimodalidade são fenômenos interdependentes. Isso pode ser comprovado no meme em análise, uma vez que apenas os elementos multimodais não contribuiriam para que o leitor produzisse os sentidos do texto, nem os intertextos conseguiriam apresentar a mensagem desejada sem o auxílio dos elementos multimodais. Dessa forma, essa interrelação entre intertextualidade e multimodalidade constitui a intertextualidade multimodal, a qual opera na construção dos sentidos de um texto, principalmente os textos visuais.

Assim como Koch, Bentes e Cavalcante (2012) propõem que a intertextualidade acontece a partir de um texto-fonte, pode-se mencionar que para se manifestar a intertextualidade também são necessários que outros mecanismos sejam articulados, não somente o texto-fonte. É um processo que depende de vários fatores. No meme, há uma composição discursiva a qual é apresentada por meio de semioses que vão desde palavras, até mesmo a escolha de participantes representados. Quando se pensa no texto-fonte que o meme da figura 6 faz intertextualidade, é necessário ter conhecimento que o personagem Romeu, da tragédia do escritor inglês William Shakespeare, apresentava outros contornos, era um jovem proveniente de uma família abastada e sempre aparece, nas cenas descritas na tragédia, fazendo uso de roupas mais refinadas.

No entanto, o participante representado na imagem é, aparentemente, um rapaz com trajes um tanto que modernos, fazendo inclusive o uso de um boné. Há uma tentativa de reconstruir a imagem desse participante, de modo que o sonhado príncipe encantado não seguiria mais os moldes tradicionais, podendo inclusive vestir-se de com roupas não tão refinadas. Esses traços apontados estão inseridos no âmbito das semioses visuais, mas é possível perceber que não há como o leitor promover os processos de intertextualidade sem as semioses verbais que estão presentes no texto. Dessa maneira, percebe-se que a articulação de semioses possibilita a existência de significados em um texto.

Além disso, o meme “Romeu e Julieta” encaminha-se para uma apreciação mais detalhada de como os elementos multimodais estão organizados no texto, na tentativa de responder ao objetivo específico que busca compreender como determinadas organizações multimodais se integram aos intertextos para estabelecer relações de sentido. Nesse contexto, é importante ressaltar que o sentido apresentado em um texto depende de diversos mecanismos, sendo os elementos multimodais um dos mais importantes na construção dos sentidos, pois buscam promover a articulação entre as diferentes semioses do texto.

Os sujeitos combinam imagens, recursos visuais, palavras, entre outros recursos a fim de construir um significado. Isso acontece visto que estão surgindo novas relações entre a linguagem e as imagens, de modo que as imagens não estão substituindo a linguagem verbal, mas sim, complementando-se para serem percebidas enquanto um conjunto. Logo, o ato de construir sentidos por meio de mecanismos multimodais é, semelhante aos outros modos semióticos, uma forma de se posicionar em si e com os outros.

A partir da premissa de que os recursos disponíveis são mobilizados para construir sentidos, a disposição da escrita no texto é um dos primeiros pontos de articulação dos elementos semióticos do texto. As palavras, na imagem em análise, estão distribuídas cada uma em um degrau da escada, de modo que a sequência lógica das informações estaria organizada de baixo para cima, pois o participante representado, no âmbito da GDV, estaria em uma representação narrativa, no qual o participante da imagem, um adolescente de roupa vermelha, executa uma ação, a de subir uma escada.

Kress e Van Leeuwen (2006) discorrem, dentro das discussões sobre representações narrativas, sobre os processos de ação. Os processos de ação estariam relacionados a padrões narrativos que servem para apresentar ações. Na gramática tradicional de textos verbais, esse processo é desenvolvido por meio de verbos de ação, porém, nas imagens, acontece a partir de vetores (Kress; Van Leeuwen, 2006). O vetor, na imagem, é concebido pela direção que o participante representado está seguindo na escada. Observa-se uma ação que pode ser descrita como: “Romeu está subindo a escada”, porém como essa ação está em uma imagem, tal ação é construída pela presença de vetores que ajudam o leitor a construir esse sentido.

Entretanto, o modo como o participante representado sobe a escada não é convencional, uma vez que ele pula três degraus, causando uma espécie de fuga aos padrões. Essa fuga aos moldes clássicos retoma a narrativa de Romeu e Julieta, na qual as personagens pertenciam a famílias rivais e, por isso, viviam um amor impossível. Mesmo com todos os impedimentos, Romeu e Julieta se relacionam, casam-se e consumam seu amor. Todavia, diante de embate mortal entre Romeu e um primo de Julieta, Romeu é exilado de Verona e a moça é obrigada a se casar com outro homem.

Na tentativa de evitar o matrimônio, Julieta consome uma porção que a deixaria com as características de uma pessoa morta, fazendo com que fosse colocada na cripta da família. Uma mensagem seria enviada a Romeu para que ele soubesse do plano, mas isso não aconteceu. Quando Romeu chegou à cripta e viu sua amada morta, decidiu, sem demora, tomar um veneno mortal para se juntar a Julieta no mundo dos mortos. No entanto, como Julieta estava apenas sob efeito da porção, logo acordou e viu seu amado morto ao seu lado. Nesse instante, com uma adaga também decide se matar, pois a vida não teria sentido sem Romeu.

No meme apresentado, que faz intertextualidade com a tragédia de Shakespeare, é possível observar uma crítica a atitude de Romeu que, ao encontrar o corpo de Julieta aparentemente sem vida, não realiza determinadas ações que poderiam afirmar se a amada havia realmente morrido, ou seja, pulou etapas que são representadas no meme como cada degrau da escada. O episódio da morte de Romeu, que na tragédia de Shakespeare é apresentado por meio de uma extensa e descritiva narrativa, no meme é condensado em apenas uma imagem com algumas informações verbais para situar o leitor. Esse processo é possível devido a integração de fenômenos que auxiliam na construção de sentidos, como a intertextualidade e a multimodalidade.

A maneira como os recursos semióticos são apresentados ao leitor não é aleatório, ou seja, há uma organização desses elementos de modo que consigam atingir ao objetivo comunicativo proposto pelo produtor. Essa organização pode ser descrita pela GDV, uma vez que ela é uma gramática voltada aos textos visuais, analisando os padrões de experiências presentes nesses textos. Porém, a GDV não se prende a padrões, como acontece na gramática tradicional, pois a GDV “permite aos seres humanos construir um quadro mental de realidade, para dar sentido à sua

experiência do que se passa ao seu redor e dentro deles (Halliday, 1985, P.101, citado por Novellino, 2007, P. 51).”

Desse modo, com o intuito de interpretar como as categorias de análise da GDV podem ser utilizadas para compreender como acontece a intertextualidade multimodal nos memes, faz-se necessário analisar a constituição do meme de modo integral, analisando a maneira que os elementos semióticos estão dispostos no plano imagético e se essa organização modifica ou contribui na construção dos sentidos no texto. Além disso, é essencial observar a influência das categorias de análise da GDV na constituição de uma intertextualidade multimodal.

Na imagem, observa-se que o participante representado exerce influência direta sobre a construção dos sentidos no texto. Isso está relacionado diretamente à posição e o modo que esse participante está localizado no texto visual. De início, é possível notar que há a presença de uma representação narrativa na qual o participante, mesmo que em uma imagem estática, oferece indícios de que ele está subindo a escada. De acordo com Santos (2020), no campo visual, a representação dos processos narrativos acontece de modo que os processos de ação permitem diversas funções ao participante representado. No meme em questão, tem-se o exemplo de uma narrativa não-transacional, na qual o ator executa uma ação, mas não fica clara a quem essa ação está destinada.

Outro ponto que está presente no âmbito da GDV e que explica a intertextualidade enquanto um fenômeno multimodal está inserido nos processos verbal e mental, os quais se desdobram em outros processos que não cabem às análises no momento. Santos (2020, p.105) propõe que “embora não apresentem o uso regular de balões de diálogo, os Memes, com frequência, apresentam falas ou diálogos (conteúdo verbal) entre os participantes ou mesmo pensamentos (conteúdo mental)”. Nesse viés, é possível deduzir que as informações verbais presentes no meme partem dos processos mentais do participante representado como uma construção articulada entre o verbal e o visual. Sem a integração entre as informações textuais, os intertextos e os recursos multimodais o sentido seria alterado, uma vez que esses mecanismos são interdependentes.

As construções visuais, que podem ser explicadas por meio da GDV, congregam diversos fenômenos linguísticos e, apesar de não serem regidas por regras fixas, possuem padrões sociais que fazem parte das experiências dos interlocutores. Kress e Van Leeuwen (2006) quando apresentam a GDV enquanto

uma maneira de representar padrões da experiência e que possibilita novas formas de se trabalhar com os textos visuais, observando conteúdo, contexto e os padrões formais os quais se inserem nos estudos analíticos-descritivos de língua e linguagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises, observou-se que os textos são compostos por diversas semioses (verbais, visuais, sonoras) e que a construção de sentidos é um processo subjetivo que depende dos conhecimentos acumulados pelo leitor em suas práticas sociais. Verificou-se que a intertextualidade é um fenômeno multimodal, pois as semioses são articuladas para possibilitar a construção de intertextos, ocorrendo uma interdependência onde a presença de um recurso não exclui o outro. Os memes analisados demonstraram que tanto a intertextualidade quanto a multimodalidade são fenômenos complementares que auxiliam na construção de sentidos. As categorias da GDV permitiram observar que cada elemento visual é disposto para produzir determinados sentidos e que o meme, como gênero de caráter viral, integra esses recursos para possibilitar a replicação e a compreensão rápida nas mídias digitais. Conclui-se que a intertextualidade multimodal é uma estratégia argumentativa essencial nos gêneros digitais contemporâneos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Wanderson Ferreira; XIMENES, Adriana da Silva. Texto e contexto na Linguística Textual contemporânea. **Revista de Estudos Linguísticos**, v. 28, n. 2, p. 45-63, 2019.

GARCIA, Carlos Eduardo Mendes. Intertextualidade e multimodalidade: diálogos possíveis. **Linguagem em (Dis)curso**, v. 20, n. 1, p. 157-175, 2020.

HALLIDAY, Michael. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold, 1985.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e compreender: os sentidos do texto**. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Texto e coerência**. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

KOCH, Ingedore Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. **Intertextualidade: diálogos possíveis**. São Paulo: Cortez, 2012.

KRESS, Gunther. **Literacy in the new media age**. London: Routledge, 2003.

KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. **Reading images: the grammar of visual design**. 2. ed. London: Routledge, 2006.

KRISTEVA, Julia. **Introdução à semântica**. Tradução de Lúcia Helena França Ferraz. São Paulo: Perspectiva, 1974.

MARTINO, Luís Mauro Sá; GROHMANN, Rafael. **Os memes e a comunicação digital**. São Paulo: Paulus, 2017.

NOVELLINO, Maria Salete Ferreira. Imagens e sentidos: a Gramática do Design Visual. **Revista Comunicação & Linguagem**, v. 10, n. 1, p. 85-101, 2007.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

ROJO, Roxane. **Escola conectada: os multiletramentos e as TICs**. São Paulo: Parábola, 2013.

SANTOS, Júlia de Souza. Memes, multimodalidade e produção de sentidos. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 20, n. 3, p. 589-608, 2020.